

84 respostas

[Publicar análise](#)

Categoria

Escolha sua categoria

84 respostas

Informações básicas do alunos

Qual o seu ano de ingresso

74 respostas

Qual é o seu curso?

74 respostas

Você utiliza alguma ferramenta para gerenciar suas atividades? (Ex: Trello, Pipefy, Microsoft to do, Google agenda, entre outros)

74 respostas

Caso utilize alguma ferramenta, cite as que você considera mais importantes.

28 respostas

Trello

Google agenda

Google Calendar e Notion

Planilhas do excel

Google agenda e o próprio WhatsApp

Trello e Google agenda

GitLab

Todolist

Google Agenda

Escolha sua categoria

74 respostas

Alunos

Você já frequentou alguma monitoria?

63 respostas

Alunos que frequentaram a monitoria

Na frase: "A monitoria contribuiu para o meu processo de aprendizagem como aluno", escolha uma opção:

39 respostas

Quais são as atividades mais importantes que você acha que uma monitoria deve realizar?

39 respostas

Quais são os principais problemas que você encontra ao frequentar as monitorias?

39 respostas

Você alguma vez parou de frequentar ou deixou de ir para a monitoria, seja por algum desses problemas ou outros motivos?

39 respostas

Você acha que um sistema (Ex: um aplicativo) que auxiliasse o monitor e o aluno em tarefas da monitoria, poderia aumentar seu interesse em participar de monitorias?

39 respostas

Alunos que não frequentaram a monitoria

Quais são o(s) motivo(s) para não ter frequentado a monitoria?

24 respostas

Você acha que um sistema que apresentasse boas funcionalidades (Ex: um aplicativo) que auxiliasse o monitor e o aluno em tarefas da monitoria, poderia ajudar no seu interesse em participar?

24 respostas

Quais são as funcionalidades de um sistema de monitoria que você, como aluno, gostaria de usar?

59 respostas

Como você acha que o sistema poderia lhe auxiliar a obter um resultado melhor no processo de aprendizagem?

59 respostas

Sim

Organização

Sendo o mais interativo e dinâmico possível.

Mais praticidade na hora de tirar dúvidas.

Tira dúvidas com mais flexibilidade de horário

Poder tirar dúvidas a qualquer hora

Auxiliaria na comunicação, pois algumas pessoas não possuem horários que batem com os da monitoria, retirando algumas dúvidas pendentes.

Poder acessar o sistema a qualquer momento e lugar.

Com todas essas opções acima, seria mais fácil de conciliar o tempo e organização

Motivos de alunos

Pense e informe um ou mais motivos que levaria você a frequentar a monitoria.
(Caso não consiga pensar em nenhum motivo, responda "Não teria motivos")

4 respostas

aula extras uma vez por semana para resolução de provas anteriores

Horário compatível com minha disponibilidade

Não entender um conteúdo.

Tirar duvidas de conteúdos que não entendi

Monitores ou ex-monitores

Sua disciplina se enquadra em qual área de conhecimento?

11 respostas

Quanto tempo durou seu período como monitor?

11 respostas

Marque as principais dificuldades que você enfrentou durante esse período como monitor.

11 respostas

Que estratégias foram utilizadas por você para lidar com as dificuldades citadas anteriormente?

11 respostas

tentando criar outros métodos de ensino, como por exempli agora na quarentena, fazendo vídeos para a plataforma youtube

Buscar está próxima dos alunos.

Apenas organização de horários

Não encontrei problemas ainda

Na época de quarentena, a coordenadora da monitoria decidiu criar um livro, e estamos desenvolvendo ele.

Tentar fazer projetos diferentes, que nunca foram pra frente, tentar convidar os alunos e criar grupos no whatsapp

Várias

Grupo do whatsapp para tirar duvida doa alunos mais rapidamente, dessa forma a

Como você fazia para se comunicar com os alunos da disciplina?

11 respostas

Você acredita que se houvesse a existência de um sistema (Ex: um aplicativo) que lhe auxiliasse nas suas tarefas de monitor, poderia melhorar seu trabalho?

11 respostas

Funcionalidades para monitores

Quais são as funcionalidades de um sistema de monitoria que você, como monitor, gostaria de usar?

9 respostas

Como você acha que o sistema poderia lhe auxiliar a obter um resultado melhor no processo de ensino-aprendizagem?

10 respostas

fazendo o acompanhamento do desempenho da turma, e focando nos alunos que mais precisam

Traria mais proximidade.

Não sei

Facilitaria no processo de comunicação com os alunos

Organizando os eventos físicos e on-line com os alunos.

Mais na aproximação com os alunos

Pelo fato de ser uma sistema web/mobile é mais rápido e fácil a interação já que a maioria dos alunos usam celulares e laptops.

Facilitaria a comunicação com os alunos que não podem ir para a monitoria devido ao horário.

Motivos de monitores

Então, o que poderia aumentar seu desempenho e facilidade na realização das tarefas de monitoria (caso não consiga pensar em nada, responda "Não sei")?

1 resposta

N sei

Professores

Em alguma disciplina que você leciona, você tem ou já teve um monitor par auxiliar?

10 respostas

Quantos monitores você possui atualmente no semestre? (Total de todas as suas disciplinas) (Caso você já possuiu e não possui atualmente, pode escolher o máximo de monitores que chegou a ter em um semestre)

10 respostas

Você usa alguma ferramenta para o gerenciamento das atividades? (Ex: Trello, Pipefy, Microsoft to do, Google agenda, entre outros)

10 respostas

Caso utilize alguma ferramenta, cite as que você considera mais importantes.

4 respostas

Trello, Google tasks

Trello, Google agenda

Sigaa e email

Uso Google agenda

Quais são as dificuldades encontradas por você em atividades de monitoria?

10 respostas

Você acha que um sistema (ex: um sistema web e/ou aplicativo) ajudaria na realização e organização de tarefas junto ao monitor?

10 respostas

Funcionalidades para professores

Quais são as funcionalidades de um sistema de monitoria, que você como professor, gostaria de usar?

10 respostas

Como você acha que o sistema poderia lhe auxiliar a obter um resultado melhor no processo de ensino-aprendizagem?

10 respostas

Sim

s

Utilizando controle de horários agendadas

Eu poderia fazer alterações em atividades visando uma melhora adaptação a real carência das turmas

Ter questionários ou fórum para os alunos enviarem dúvidas diretamente para o monitor via esse sistema, sem precisar ser presencialmente.

.

Acompanhamento personalizado dos que procuram a monitoria

Estimulando os alunos a participarem da monitoria.

Motivos para professores

Então, o que ajudaria você na realização e organização de tarefas junto ao monitor? (Caso não consiga pensar em nada, responda "Não sei")

0 resposta

Ainda não há respostas para esta pergunta.

Plataforma

Quais são os navegadores que você mais usa?

79 respostas

Qual o sistema operacional do seu celular?

79 respostas

Em quais plataformas você gostaria de acessar o sistema?

79 respostas

Na frase: "Eu usaria o sistema para me ajudar com as atividades de monitoria", escolha uma opção:

79 respostas

Você estaria disposto a testar uma versão beta do sistema quando estiver disponível? (Se sim, será pedido um email ou telefone apra entrarmos em contato.)

79 respostas

Contato

Informe seu email.

59 respostas

Um formulário de entrada de texto que está completamente oculto por uma camada preta sólida. À direita do formulário, há uma barra de rolagem vertical com setas de navegação no topo e na base.

Informe o número do seu celular com DDD.

47 respostas

Chegou ao fim

Fique a vontade

9 respostas

Uma sugestão: no app ou no site do sistema, tentem fazer uma interface de usuário amigável para todo mundo. Acredito que isso ajudaria nas avaliações positivas do projeto e o tornaria mais utilizado. :)

O Sigaa é um espaço para comunicação existente e subutilizado

Nada a dizer por enquanto.

Não tenho monitores

Ótima idéia.

Parabéns pelo projeto! Achei maravilhoso!

Como forma de ajudar o app a crescer, para não ser usado somente nas universidades, vocês deveriam criar um app genérico, onde todos os recursos do app fosse direcionado a vários ambientes. Claro que para não aumentar muito o escopo, focar apenas nas funcionalidades que podem ser aplicadas em outros locais. No mais

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

